

TURIZM SALAHOIYATINI OSHIRISH, TURIZM BO'YICHA INNAVATSION G'OYALAR VA ILOVALAR

Marjona Rustamova Begzod qizi

Toshkent davlat sharqshunoslik Universiteti, sharq mamlakatlari

Iqtisodiyoti, siyosati va turizim

Fakulteti 1-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10648959>

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekistonda turizimni rivojlantirish uchun yangi go'yalar turistik ilovalar va yurtimzning turistlar uchun yartilgan qulayliklar, tarixiy obidalar mehmonxonalar va takliflar haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: ilova mexmonxona, bozor, muzey, tarxiy, obidalar, qishloqlar turoportor, turagentlik.

Sayoyohlik sohasi yer yuzasidaeng jadal rivojlanyotgan sohalaridan biridir uning keng qamrovli rivojlanishi esa, ko'plab mamlakatlar uchun katta daromad manbayiga aylanib bormoqda. Bilmaskiy O'zbekiston ham turizim sohasi anchagina rivojlanib bormoqda endilikta yurtimizda sayyohlar kelisg soni ortib bormoqda. 2024-yil yurtimizga 10 millionga yaqin turist tashrif buyurishi kutulmoqda dedi ekologiya vaziri Azizi Abduhakimov samarqand global investitsiya forumida.Bundan ko'rnib turuptiki sayohlik sohasi bugungi kunning eng muhimi sohalardan biri bo'lib bormoqda. Turistlar uchun sharoitlar hozirgi kunda yaxshilanib rivojlanib bormoqda lekin,turizmni 11 yo'nalishdan iborot bo'lib O'zbekistonga faqat tarxiy obidalarni tomosha qilish uchun tashrif buyuradi .Biz endilikda sayyohlar faqatgina qadimiy obidalarga emas balkim tog'li hududlarga, cho'llarga, va Milliy taomlarimiz, milliy liboslarimizga bilan ham jalb qilishimiz kerak. Turizm bo'yicha yangiliklar yaratish lozim misol uchun bloggerlik sohasini rivojlantirish yangi ilovalar yaratish kerak mening fikrimcha ilovalar turislar uchun qulaylik yaratadi va yurtimizda mashhur ilovlardan biri **1) Uzbekiston travel guide:** O'zbekistonning eng mashhur sharlariga doir ma'lumotlarni, muzeylarni va restorantlari ko'rsatadigan ilova. **2) UzVist:** turistlargazarur ma'lumotlarni, tarxiy joylarni va qulayliklarni taqtim etadigan ilovalar **3)Uzbekiston Railways:** O'zbekiston bo'ylab yo'l xizmatlarini bilan tanshib chiqshing uchun yo'l xizmatlar ilovasi. **4) Currency converter Uzbekiston:** O'zbekiston pul birligini boshqa mamlakatlarning pul birlikiga aylantiruvchi ilova .O'zbekistonga turistlar uchun ko'plab qulayliklar mavjud: samarqand, buxoro, va xiva kabi tarxiy shaharlarni ziyorat qilish, zamonaviy toshkentni ko'rib chiqish , G'azallar Amir Temur va boshqa tarxiy joylarda bo'lgan muzeylarni tashrif buyurish, va mehmonxonalarda esa o'zbek miiliy atmosfera bilan tanshish uchun yaxshi varyantdir .turizim sohasini rivojlanish uchun **san'at va rasm tanlovlar:** O'zbekiston san'ati suzani, keramika va rasm ishlab chiqarish uchun tanlaovlar va festival-lar tashkil etish orqali xorijiy san'atshunoslarni jalb qilish **gastronomiya festivali:** O'zbekiston milliy ovqatlari va taomlari uchun xususiy festival tashkil etish, bu orqali milliy mazza va shirinliklarini dunyoga taqdim etish.bu orqali milliy mazza va shirinliklarbi dunyoga taqdim etish. **Sport va sayohat birligi:** sport tadbirlari, sayohat va sport qiziqish joylarda tanishtirish uchun hamkorliklar tashkil etish, masalan, trekking va suzish uchun masofaviy sayohatlar. Milliy bayramlar va tadbirlar : Navruz qurbon hayit va boshqa milliy bayramlar shaharkar aro tadbirlar va festival-lar turislar uchun unikal tajriba imkoniyatini taqdim etish uchun mukammal vaqt hisoblanadi .

Milliy Muzikaviy va rasm ustuvorlik ko'rsatuvi: O'zbek musiqasi, xoreografiya va rasm ishlab chiqarish san'ati bilan tanishish yartadigan ko'rsatuvi va teatri Bu takliflar O'zbekiston turizimni rivojlantirish va xorijiy turistlarni qiziqtirish uchun .yana turislar uchun mehmonxona qulayliklar yutimizdagi eng saralangan mehmonxonalar va bular **Davlat mehmon xonasi (Toshkent), Registonsaroyi (Samarqand), Nodir devonbegi mexmonxona (Buxoro), Ichan qala mehmonxona(xiva), lotte city hotel toshkent palace** joylashuvi va talablarga qarab turistlarga qulay keladigan mehmon topib berishadi .O'zbekiston ajdodlardan bugungi kungacha saqlanib qolgan me'moriy yodgorliklari bilan faxrlanadi Xivadagi ichan-qala majumasi, Buxorodagi tarixiy markazlar, shahrisabz va samarqand shaharlari UNESCO ning " Butun dunyo me'rosi "ning maxsus ro'yxatiga kiritilgan. Bu shaharlardagi takrorlanmas yodgorliklar va me'moriy inshootlar o'tmish zamonlarni ozida aks ettirib. Mamlakat tarixida katta rol o'ynaydi va biz ularni asrab avaylashimiz va dunyoga yanada mashhur qilishimiz kerakdir. Yurtimizda bilamiskiy bozorlar bor bo'lib ular ham sayyohlarni o'ziga jalb etadi sharqona bozorlar haqidagi an'anaviy tasuvvurlar; To'kin-sochinlik, xushmanzaralik, shovqinlikni O'zbekiston bozorlarida yaqqol ko'rish mumkin. Yaxshi bozor maxsulotlari bilan to'lib toshish, rang barang, baland ovoz va hayqiriqlar eshilib turishi, savdolashish bo'lish kerak. Mvalar va sabzavotlar rastasi oldidan o'tayotgan har qanday odam ham mo'l-kolikdan va rangbaranglikdan hayratda qoladi sharq bozorlari ayniqsa yoz va kuzda hayratlanrli tusga kiradi. Xulosa qilib aytamnki Yurtimizda turizim so'ngi yillarda yanada rivojlanib turagentliklar turopertilar kasblariga ishchi soni ko'payadi. Yurtimiz o'zning ko'plab tarxiy-me'moriy yodgorliklari, bilan butun dunyo diqqatini o'ziga tortmoqda asrlar mobaynida o'zbekiston Buyuk ipak yo'lning savdo, savdogarlar jo'g'rofiyashunoslar va missionerlar joylashgan edi ayni paytda esa, O'zbekiston tshabbuskor, madaniyat va maftunkor sayyohlik yo'nalishlardan biriga aylanmoqda.

References:

1. <https://daryo.uz>
2. <http://www.uzbekistan-geneva.ch/turizm-191.html>
3. <https://kun.uz/ru>
4. <https://kknews.uz>
5. <https://www.gazeta.uz/ru/>